

WATER4CAST

Integrated Forecasting System for Water and the Environment

Plataforma que integra las predicciones meteorológicas, ecohidrológicas, agronómicas, medioambientales y de gestión de recursos hídricos.

Deliverable D3.1

Implementación del modelo TETIS

WP3 D3.1Tasks 3.1-3.2

Fecha (05/12/2023)

El proyecto INtegrated FORecasting System for Water and the Environment (WATER4CAST) ha sido financiado por el Programa para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana para grupos de investigación de excelencia, PROMETEO 2021 (ref: PROMETEO/2021/074), de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Generalitat Valenciana.

Project Acronym	WATER4CAST
Project Title	Integrated Forecasting System for Water and the Environment
Project Coordinator	Manuel Pulido & Félix Francés
Project Duration	01.01.2021 – 31.12.2023

Tipo de entregable	
R	Document, report
DEM	Demonstrator, pilot, prototype, plan designs
DEC	Websites, patents filing, press & media actions, videos, etc.
OTHER	Software, technical diagram, etc.

Nivel de diseminación	
PU	Público, en abierto.
CO	Confidencial, restringido a un número de personas
CI	Clasificado, secreto, cerrado a autores y revisores

Deliverable No.	D3.1
Work Package	WP 3 - Ecohydrological forecasting
Task	T 3.1 - Data compilation
	T 3.2 TETIS implementation

Quality procedure			
Fecha	Versión	Revisores	Comentarios
10/01/2023	1	Félix Francés García	Primera versión de documento
10/01/2023	1	Carlos Echeverría Martínez	Primera versión de documento
10/01/2023	1	Isabel Vélez Gallego	Primera versión de documento
26/01/2024	2	Dariana Isamel Avila Velasquez	Segunda versión del documento
	2	Héctor Macian Sorribes	Segunda versión del documento

Resumen ejecutivo

Actualmente existe una gran disponibilidad de datos de satélite, casi en tiempo real, con resoluciones espacio-temporales adecuadas para la Ecohidrología en la mayoría de los casos y con una distribución espacial cubriendo toda la Tierra.

Como caso de estudio para llevar a cabo la propuesta, se ha decidido implementar el modelo ecohidrológico distribuido espacialmente (TETIS), para poder explotar mejor la información espacial proveniente de la teledetección, que en este caso es justamente la precipitación.

Como variable de estado, para el modelo hidrológico se utiliza la serie de caudales medida en las estaciones de aforo. Ya para la versión del modelo ecohidrológico, se puede agregar variables de estado espacio-temporales: humedad del suelo, evapotranspiración, índice de área foliar, biomasa vegetal, etc.

En este WP se ha implementado el modelo distribuido TETIS en la cuenca del río Júcar con dos escenarios de entrada diferentes: con datos meteorológicos pasados para obtener la condición inicial en el presente, y con predicciones meteorológicas futuras.

Los resultados de los modelos agrícolas se tendrán en cuenta en TETIS para forzar las futuras demandas de riego. Una parte importante de este WP será también el desarrollo e implementación del modelo de error junto con TETIS, que nos dará la incertidumbre de las predicciones.

ÍNDICE

Contents

Resumen ejecutivo	3
1. Antecedentes e introducción del documento.....	5
2. Alcance y objetivos	5
3. Metodología	6
Caracterización el Área De Estudio	6
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA.....	9
PRECIPITACIÓN.....	9
TEMPERATURA Y EVAPOTRANSPIRACIÓN	11
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA	12
MODELO HIDROLÓGICO: TETIS	13
DESCRIPCIÓN GENERAL	13
ESTIMACIÓN PREVIA DE PARÁMETROS.....	20
MDE Y DERIVADOS	20
PARÁMETROS DE VEGETACIÓN.....	21
PARÁMETROS HIDROLÓGICOS.....	22
ÁREAS UMBRALES: OCG.....	25
RESULTADOS	26
PERIODO DE CALIBRACIÓN EN PAJARONCILLO	27
VALIDACIÓN TEMPORAL EN PAJARONCILLO	28
VALIDACIÓN ESPACIAL EN ESTACIONES DE AFORO DE LA CHJ	29
VALIDACION ESPACIO TEMPORAL EN ESTACIONES DE AFORO DE LA CHJ	35
RESULTADOS CALIBRACIÓN FLUJO SUBTERRÁNEO PROFUNDO (FC7).....	40
VALIDACIÓN FLUJO SUBTERRÁNEO PROFUNDO (FC7).....	46
PREVISIONES A PARTIR DEL MODELO CALIBRADO.....	53
1. CONCLUSIONES	61
References	62

1. Antecedentes e introducción del documento

La dinámica poblacional genera una creciente necesidad de contar con los recursos hídricos necesarios para cubrir la demanda de la población, por tal motivo es necesario tener una mejor comprensión de los procesos del ciclo hidrológico; es así que la modelación hidrológica ha tomado mayor importancia, ya que es una herramienta que permite de forma simplificada, simular los procesos hidrológicos.

El estudio de estos procesos brinda un instrumento que sirve de apoyo en trabajos relacionados a la utilización del agua tales como: gestión del recurso, calidad del agua, protección contra avenidas y recreación. Dentro de las técnicas y tipos de modelos generados hasta la actualidad, la modelación distribuida viene siendo mayormente desarrollada, dado el incremento de la capacidad de procesamiento en los ordenadores, desarrollo en la cartografía digital con mayor resolución y la disponibilidad de información hidrometeorológica espacialmente distribuida.

La ventaja de la modelación distribuida es que podemos contar con una variabilidad espacial de input y parámetros, del mismo modo se puede obtener resultados en cualquier punto de la cuenca.

Los modelos hidrológicos se alimentan generalmente de información meteorológica observada como las series temporales de precipitación, temperatura y evapotranspiración de referencia, constituyéndose en variables temporales que permiten a los modelos lluvia-escorrentía el cálculo de la escorrentía superficial que produce una cuenca.

2. Alcance y objetivos

1. En este WP se ha implementado el modelo distribuido TETIS en la cuenca del río Júcar con dos escenarios de entrada diferentes: con datos meteorológicos pasados para obtener la condición inicial en el presente, y con predicciones meteorológicas futuras.
2. Los resultados de los modelos agrícolas se tendrán en cuenta en TETIS para forzar las futuras demandas de riego. Una parte importante de este WP será también el desarrollo e implementación del modelo de error junto con TETIS, que nos dará la incertidumbre de las predicciones.

3. Metodología

En primer lugar, para efectuar las simulaciones, se ha procedido a la recopilación de toda la información del área de estudio, necesaria para el efecto: 1) datos hidrológicos y meteorológicos; 2) Modelo de Elevación Digital; 3) información sobre el suelo de la base de datos europea de suelos; 4) Cobertura del suelo; 5) características del acuífero del IGME; 6) información satelital complementaria.

A continuación, se describe las características principales del modelo hidrológico distribuido TETIS, tales como la formulación del modelo, parámetros, condiciones iniciales y otros aspectos característicos del modelo.

A seguir, se describe de manera general las características de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, tales como la situación geográfica, características climáticas, topografía, geología, hidrogeología y uso de suelo.

En el siguiente apartado se presenta la descripción y análisis de los datos hidrometeorológicos utilizados en este trabajo, para posteriormente discutir los resultados obtenidos a posteriori de haber realizado las simulaciones.

Caracterización el Área De Estudio

La confederación Hidrográfica del Júcar tiene una superficie total 42,851 Km², que se extiende dentro de las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y la región de Murcia. En la Figura 1 se observa los límites geográficos y la red hidrográfica de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Figura 1. Demarcación de la Confederación Hidrográfica del Júcar

El clima en la Demarcación Hidrográfica del Júcar es un clima típico mediterráneo, con veranos cálidos y con inviernos suaves. Las máximas temperaturas se registran en los meses de julio y agosto, coincidiendo con la estación seca. Las temperaturas medias anuales varían entre los 8°C y los 20 °C.

La pluviosidad media anual es de unos 550 mm, sin embargo, existe una gran variabilidad espacial de la lluvia, con valores que van desde 350 mm hasta 900 mm.

Se podrían distinguir cuatro zonas climáticas: a) Una primera zona abarcaría desde el litoral ubicado en la frontera con Cataluña, al norte, y Cullera al sur: Las precipitaciones anuales se sitúan en el entorno de los 500-700 mm, exceptuando las llanuras centrales de Valencia en la que desciende entre 400 mm y 500 mm, con un máximo principal en otoño seguido por la estación de primavera, luego por un periodo

seco estival; b) La segunda zona climática, que se extiende hacia el sur hasta Alicante, es más lluviosa, situándose las precipitaciones anuales entre 550 y 850 mm. El otoño sigue siendo la estación más lluviosa, seguida de la primavera. La sequía estival es muy marcada; c) La tercera zona correspondería a la zona de Cuenca y Teruel, desde el norte hasta El Peral por el sur. La precipitación es similar a la de la zona anterior, aunque con zonas que pueden alcanzar los 900 mm y con unas temperaturas ligeramente más bajas debido a la mayor continentalidad y a la mayor altitud (11°C de media anual); y, d) La cuarta zona, situada al sur, desde El Peral hasta los límites con la Demarcación Hidrográfica del Segura, es la más árida de las cuatro con una precipitación media anual de 380 mm y temperaturas ligeramente superiores (14°C de media anual).

La topografía de la Confederación Hidrográfica del Júcar se ha caracterizado haciendo uso del modelo de elevación digital de resolución de 500x500 del Instituto Geográfico Nacional IGN de España. La Demarcación Hidrográfica del Júcar se encuentra entre las cotas 0 y 1994 m.s.n.m., teniendo altitudes mayormente por debajo de los 1000 m.s.n.m.

La distribución del porcentaje de superficie ocupada por diferentes intervalos de alturas para la CHJ se observa en la Figura 2 donde se aprecia que el rango de altitud más frecuente es 700 a 800 m.s.n.m., con un área de 5548 Km² teniendo un porcentaje de 13%, los cuales se representan mediante polígonos de frecuencia.

La altitud media es la ordenada de la curva hipsométrica que a la que corresponde el 50% del área acumulada, también puede calcularse mediante un promedio ponderado de elevación y área de la cuenca, se obtuvo como resultado que la altitud media de la Demarcación Hidrográfica del Júcar es de 753.5 m.s.n.m.

En Figura 2 en el eje de las abscisas inferior el porcentaje de área acumulada y en la parte superior de las abscisas el porcentaje de área entre cada intervalo de

altitudes, representando cada una la curva hipsométrica y el polígono de frecuencia respectivamente.

Figura 2. Polígono de frecuencia y altitud media – Demarcación Hidrográfica del Júcar.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

PRECIPITACIÓN

Para este trabajo se ha utilizado precipitación obtenida por teledetección de varias fuentes de información, con horizonte de previsión estacional, a escala temporal diaria, al igual que la temperatura y la evapotranspiración.

Los modelos utilizados como datos meteorológicos, son parte del proyecto C3S Seasonal Forecasts de Copernicus, siendo los siguientes: 1) ECMWF, 2) CMCC, 3) DWD y 4) MF. Los modelos utilizados se caracterizan por ser un modelo de predicción por conjuntos (ensemble), el cual produce un grupo de pronósticos que representan un rango de posibles estados futuros de la atmósfera, por medio de la introducción de variaciones aleatorias en las condiciones iniciales a la hora de la ejecución del modelo. Los pronósticos de enfoque por conjuntos permiten obtener información no solo del escenario más probable para cada evento, sino que permiten estudiar la incertidumbre asociada de manera cuantitativa.

A continuación, se realiza una breve descripción de los modelos utilizados:

a) ECMWF tiene un horizonte de previsión de 215 días, cuenta con 51 ensembles predictivos

y 25 históricos, y establece las condiciones iniciales el primero de cada mes, tanto para previsión como para retrosección. Se poseen datos de históricos desde 1981 hasta 2016;

b) CMCC tiene un horizonte de previsión de seis meses calendario, cuenta con 50 ensembles predictivos y 40 históricos, y las condiciones iniciales son establecidas el primero de cada mes, tanto para previsión como para retrosección. Se poseen datos históricos desde 1993 hasta 2016;

c) DWD tiene un horizonte predictivo de seis meses calendario, cuenta con 50 ensembles predictivos y 30 históricos, y las condiciones iniciales son establecidas el primero de cada mes, tanto para previsión como para retrosección. Se poseen datos históricos desde 1993 hasta 2019;

d) MF presenta un horizonte predictivo de seis meses calendario, cuenta con 51 ensembles predictivos y 25 históricos, y las condiciones iniciales son establecidas el penúltimo y el último jueves de cada mes, y el primero de cada mes, tanto para previsión como para retrosección. Se poseen datos históricos desde 1993 hasta 2018;

Los datos históricos se obtuvieron de la base de datos de ERA5, estos datos cuentan con una resolución espacial de 27 km (alrededor de 0.25°) y una resolución temporal de 1 hora de acumulación.

El modelo de reanálisis combina datos observados históricos con datos de modelos climáticos, permitiendo la obtención de un conjunto globalmente completo que representa de manera precisa el clima del pasado, logrando remontarse varias épocas

VARIABLES GEOLÓGICAS

En lo que respecta a la geología, se pueden distinguir tres clases de formaciones geológicas: a) se tiene formaciones carbonatadas del Mesozoico, con permeabilidades que varían entre baja y muy alta. Estas formaciones están presentes mayormente en los sectores septentrionales y

suroccidental de la Demarcación Hidrográfica del Júcar; b) formaciones detríticas y carbonatadas del Terciario, con permeabilidades que varían entre bajas y altas. Dichas formaciones predominan en el sector central y centro occidental de la demarcación, y coinciden con los cursos medios de los ríos Júcar y Cabriel. Así mismo se describen

extensos brotes de estas formaciones en la zona de la fosa de Teruel, el curso alto y medio del río Mijares e igualmente en el sector de la zona del Bajo Vinalopó. En general predominan las formaciones detríticas sobre las carbonatadas; y, c) formaciones detríticas del Cuaternario, con permeabilidades variables entre medias y muy altas. Estas formaciones destacan en las llanuras litorales del sector oriental de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, entre las que sobresalen las planas de Vinaroz, Oropesa-Torreblanca, Castellón, Sagunto, Valencia, Jaraco, Gandía, Oliva- Pego, Ondara-Denia y el Bajo Vinalopó.

En la Figura 3 se muestra las distintas agrupaciones litológicas presentes en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Figura 3. Agrupaciones litológicas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (Fuente: Pagina web de la "Confederación Hidrográfica del Júcar"-Marco físico)

Esta configuración hidrogeología permite que en la Confederación Hidrográfica del Júcar existan 90 masas de agua subterránea y 26 masas de agua impermeables.

TEMPERATURA Y EVAPOTRANSPIRACIÓN

Los largos períodos de luz solar, junto con la continua circulación de masas de aire caliente originan altas temperaturas en la cuenca del río Júcar (CHJ, 2007). Para el estudio, se cuenta con información diaria de temperatura máxima y mínima en 47 estaciones termométricas del AEMET del 01 de Marzo del 2000 al 31 de Octubre del 2009, información que se interpola por el método inverso de la distancia ponderada al

cuadrado, en adelante IDW, para generar campos de temperatura. Y se obtiene un valor medio de 14º C, variando desde 10º C en las zonas montañosas del noroeste a 21º C en la costa sureste; con un valor mínimo de -12º C y un valor máximo de 44º C. En el caso de la subcuenca Pajaroncillo se obtiene un valor medio espacial de 12º C con poca variación espacial (coeficiente de variación de 0.04).

La evapotranspiración de referencia (ET_0) se obtuvo con la ecuación de Hargreaves (Hargreaves & Samani, 1985):

$$ET_0 = C(t_{med} + 17.78)R_o *(t_{max} - t_{min})^{0.5}$$

donde R_o representa la radiación solar extraterrestre tabulada como una función del mes y la latitud de la estación termométrica (mm/d); t_{med} , t_{max} , t_{min} son temperatura diaria promedio, máxima y mínima respectivamente (ºC); C es la constante a calibrar con estimaciones de la ecuación Penman-Monteith en estaciones meteorológicas donde se disponen de datos de radiación solar, temperatura del aire, humedad y velocidad del viento.

INFORMACIÓN HIDROLÓGICA

Para el caso de la información hidrológica, los caudales de aforo se obtuvieron de La Red Oficial de Estaciones de Aforo (R.O.E.A.), para las estaciones que se encuentran en la entrada de los embalses de Contreras, Alarcón, El Molinar y Forata, así como para la estación de Pajaroncillo y de la desembocadura del río Júcar. De acuerdo con la escala temporal del estudio, se recuperaron los valores de caudales medios diarios para las estaciones de interés.

CHJ (2007) indica que la red fluvial del río Júcar aporta 3,100 hm³/año, de los que un 26% (820 hm³/año) proviene de la escorrentía superficial directa, y el restante 74% (2,270 hm³/año) de la escorrentía subterránea. Aunque el valor medio de 3,100 hm³/año se ha visto reducido en los últimos diez años a 2,500 hm³/año. Recientes estudios (Lorenzo-Lacruz et al., 2012) indican que el desarrollo de la agricultura ha sido acompañado de la construcción sistemática de embalses que han alterado el régimen natural y variabilidad interanual; además, reportan una tendencia anual a decrecer los

caudales en invierno y primavera, mientras que esta tendencia se invierte en verano y otoño. Esto está probablemente relacionado con las tendencias de la lluvia reportadas por Miró (2009), además de procesos de reforestación, aumento de la demanda de agua como resultado del crecimiento de la población y demandas de riego. También, los bombeos masivos en el acuífero de la Mancha Oriental a partir de 1989 han incidido negativamente en la regularidad natural del Júcar, su caudal base y memoria anual (Gil O., 2006).

Para el estudio se seleccionaron los sitios de interés se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Embalses con la estación de información asociada.

Embalse /Sitio de interés	Estación
Contreras	Huercemes
	Villora
Alarcón	El Castellar
	Belmontejo
El Molinar	Alcalá del Júcar
Forata	Requena
Desembocadura	Huertomullet
Pajaroncillo	Pajaroncillo

MODELO HIDROLÓGICO: TETIS

DESCRIPCIÓN GENERAL

El modelo hidrológico distribuido TETIS, en su génesis, ha sido desarrollado para realizar la simulación hidrológica en cuencas naturales. No obstante, dispone de submódulos para la simulación del efecto de embalses, de riego agrícola, de vegetación dinámica y de simulación de los ciclos del nitrógeno y de carbono. Para este trabajo, fue utilizado el modelo TETIS con el módulo de vegetación dinámica activado.

El objetivo de la implementación del modelo es obtener de la mejor forma posible la respuesta hidrológica ocasionada por la precipitación de lluvia o de nieve, teniendo en cuenta los diferentes procesos físicos involucrados y empleando la modelación distribuida de tipo conceptual.

TETIS ha sido utilizado previamente para diferentes tipos de estudios en el

ámbito académico como en el no académico. En lo referente a las investigaciones académicas, se ha

utilizado a distintos niveles de dificultad para trabajos finales de grado, tesis de maestría y tesis doctorales. Entre los trabajos realizados con TETIS se destacan las tesis doctorales de: a) Berrios (Berrios & Ignacio, 2011) quién ha estudiado el efecto de escala en un modelo distribuido, b) Orozco (Orozco, 2014) quien ha estudiado los procesos de acumulación y fusión de nieve, c) Bussi (Bussi, 2010) ha implementado modelo de sedimentos en diferentes escenarios de disponibilidad de datos, d) Pasquato (Pasquato et al., 2011) ha comparados dos modelos de vegetación, y e) Ruiz-Pérez (Ruiz-Pérez et al., 2017) ha propuesto la calibración de un modelo hidrológico utilizando información de satélite, específicamente NDVI, con proyección a utilizar la metodología en cuencas no aforadas.

Para determinar la distribución espacial de las variables meteorológicas y/o climáticas de interés, en TETIS se utiliza el método del inverso de la distancia al cuadrado, debido a que es más usual encontrar densidad baja y/o dispersa de pluviómetros. Sin embargo, un problema común que afecta a este tipo de información es la interferencia que se ocasiona cuando se dispone de un número elevado de estaciones, y que, para evitar este tipo de problemas, la interpolación en el modelo TETIS es realizada hasta un número prefijado de estaciones más cercanas al punto en cuestión, agilizando el funcionamiento del modelo. Se recomienda utilizar un máximo de seis estaciones. Las variables interpoladas en TETIS son: a) Precipitación (P), b) Nieve, c) Temperatura (T), y d) Evapotranspiración de referencia (ET_0).

A pesar de que TETIS dispone de su propio generador de información espacial a partir de datos puntuales, para esta investigación no se ha utilizado esta funcionalidad debido a que la información ERA5 ya se encuentra espacialmente distribuida.

La representación de la producción de escorrentía se hace mediante esquemas conceptuales simples adaptados a la escala de la celda (inferior al tamaño de las laderas); y al intervalo de tiempo que se considera en la modelación de eventos (entre 1 hora y 10 minutos). En cualquier otra escala espacio-temporal aparecerán

inevitablemente efectos de escala en los valores de los parámetros, presentados en la Tabla 2. Si se trata de simulación continua (un periodo largo y no un evento) el intervalo puede ser hasta de 1 día, pero nunca superior.

Tabla 2. Conjunto de parámetros calibrables en el modelo hidrológico TETIS.

Nombre	Factor Corrector	Unidad de medida
Almacenamiento estático máximo	FC1	mm
Evapotranspiración	FC2	mm
Infiltración	FC3	mm/h
Velocidad de ladera	FC4	m/s
Percolación	FC5	mm/h
Interflujo	FC6	mm/h
Percolación profunda	FC7	mm/h
Flujo base	FC8	mm/h
Velocidad en red fluvial	FC9	m/s

Debido a las características que posee el área de estudio y el tipo de cauce, de los nueve parámetros calibrables que posee el modelo hidrológico, en esta investigación han sido calibrados siete de ellos. Los parámetros que no han sido incluidos en el proceso de calibración son la percolación (FC5) y la percolación profunda (FC7).

En TETIS, la producción de la escorrentía se basa en la realización de un balance hídrico en cada celda, asumiendo que el agua se distribuye en seis niveles o tanques de almacenamiento conceptuales y conectados entre sí (más un séptimo de cauces cuando lo haya en la celda), como puede observarse en la Figura 4.

Figura 4. Esquema conceptual de tanques a nivel de celda del modelo TETIS. (Fuente: GIMHA, 2019).

El flujo entre los tanques es función del agua almacenada en ellos, por lo que las variables de estado son los volúmenes almacenados en cada uno de los tanques. La función que relaciona el flujo con estas variables de estado es función del esquema conceptual adoptado, del tipo de tanque y de las características morfológicas de la celda e hidrológicas del suelo en la misma.

En la Figura 4 muestra el esquema conceptual de TETIS, y como esta estima la producción de escorrentía por medio del balance hídrico en cada celda, asumiendo que el agua se distribuye en los 6 tanques ya mencionados. El tanque (T6) es el de intercepción, el cual representa el agua interceptada por la cubierta vegetal durante en episodio de precipitación y que es liberada por evaporación directa sin entrar a hacer parte de la escorrentía. El tanque T1 denominado almacenamiento estático, representa el excedente de la precipitación directa que se queda en el suelo en forma de charcos y sale de el en forma de evapotranspiración, por lo que tampoco hace parte de la escorrentía. El tanque T2 representa el almacenamiento en superficie que puede moverse por la ladera hacia el cauce, y también el agua que puede infiltrarse en el suelo en forma de excedente. El tanque T3 representa el almacenamiento

gravitacional, que es el agua almacenada en el suelo por gravedad, la cual puede ser parte del Interflujo o de la percolación hacia suelo profundo. El tanque T4 representa el almacenamiento subterráneo o agua del acuífero, la cual puede seguir infiltrando hacia suelo muy profundo o formar parte del flujo base del cauce. Y por último, el tanque T0 que representa la aportación a la escorrentía en caso de que exista fusión de nieve (GIMHA, 2014).

En síntesis, la conceptualización del modelo TETIS es una malla interconectada en tres dimensiones. Los tres tanques inferiores drenan hacia el correspondiente tanque aguas abajo, siguiendo las direcciones del flujo propuestas por el MDE, hasta alcanzar la red de drenaje constituida por cárcavas y cauces. La longitud de interconexión máxima para cada tanque es definida por el usuario, teniendo en cuenta que para la escorrentía y el flujo subsuperficial esta longitud está asociada al tamaño de las laderas. Para el flujo base esta longitud se estima teniendo en cuenta el punto inicial del flujo permanente en el cauce.

El sistema presenta tres elementos diferenciados definidos por las áreas umbrales para que las diferentes componentes de la escorrentía salgan a la superficie. Además, estas áreas coinciden con la presencia de una incisión permanente en el terreno en donde se concentran los flujos, ya sea en cárcavas o en cauces. En la Figura 5 se observa un esquema de la relación entre las áreas umbrales para las diferentes componentes de la escorrentía y el área de captación.

Figura 5. Movimiento horizontal propuesto por el modelo TETIS (simplificación 2D).

Para la traslación de la esorrentía TETIS presenta una formulación que incluye elementos de la geometría hidráulica. Con estos elementos se puede hacer un análisis hidráulico razonable de las transferencias entre las celdas, sin requerir grandes volúmenes de información

(generalmente bastante costosa) y sin recurrir a simplificaciones exageradas a escala cuenca. Esta formulación aprovecha al máximo la información disponible, siendo al mismo tiempo un esquema bastante robusto.

La traslación de la esorrentía a lo largo de la cuenca se realiza considerando que el agua no abstraída circula sobre las laderas hasta alcanzar algún canal perteneciente a la red de drenaje natural de la cuenca, y a partir de allí circula por la red drenaje en sí. Su estimación se puede hacer de acuerdo con las leyes de la Hidráulica de los cauces naturales o con simplificaciones conceptuales. En el caso de TETIS, el modelo empleado es de la “onda cinemática”, que es una simplificación de las ecuaciones de Saint-Venant al despreciar en la ecuación de conservación de la energía los términos correspondientes a los efectos inerciales y de presión.

Por otra parte, las características hidráulicas de los cauces se van a obtener con base en parámetros propios de la cuenca (o regionales si no se dispone de los propios) que se extraen de la información geomorfológica de la cuenca. Por eso, esta nueva metodología se ha denominado de la Onda Cinemática Geomorfológica (OCG).

En relación a la vegetación y su dinámica, la importancia del rol de la vegetación en el balance hídrico está siendo cada vez más reconocido por los estudiosos del ciclo hidrológico (Laio et al., 2001; Huxman et al., 2005). Es por ello que parece poco creíble que la mayoría de los modelos hidrológicos actuales aún consideren la vegetación como parámetro y no como variable de estado, despreciendo de esta manera el rol activo de la dinámica de la vegetación.

Este hecho es particularmente serio en regiones áridas y semi-áridas, donde se ha incluido el submodelo que modela la dinámica de la vegetación, debido a que en estas regiones la evapotranspiración real puede llegar a suponer más del 90% de la precipitación anual media (Pilgrim et al., 1988; Huxman et al., 2005; Andersen et al., 2001).

Todo ello llevó a que se incluyese en el modelo TETIS un sub-modelo de vegetación diseñado para ser utilizado en ambientes controlados por la disponibilidad de agua. Este modelo fue inicialmente propuesto por Pasquato (Pasquato et al., 2011) y posteriormente mejorado y adaptado por Ruiz-Pérez (Ruiz-Pérez et al., 2017). En ambas aplicaciones, el modelo fue utilizado en una región semi-árida, como lo es también en este trabajo, obteniendo resultados satisfactorios. Las simulaciones fueron llevadas a cabo con un paso de tiempo diario y las ecuaciones fueron resueltas con una aproximación por diferencias finitas.

Las dinámicas de la biomasa de la vegetación son modeladas aplicando un balance de masa; donde la variación está basada en el proceso de fotosíntesis, simulado a través de la *Absorbed Photosynthetically Active Radiation* (APAR) y el índice *Light Use Efficiency* LUE (Arora, 2002; Polley et al., 2011). En la Tabla 3 se recoge el conjunto de parámetros calibrables por cada tipo de cobertura del suelo para realizar la simulación utilizando el sub-modelo de vegetación dinámica.

De los 11 parámetros posibles de calibrar para cada tipo de cubierta, se han seleccionado los tres más influyentes en el ciclo hidrológico: distribución de raíces, factor de cobertura y coeficiente de disponibilidad de agua, para cada una de las cinco cubiertas calibrables (los cuerpos de agua y los espacios urbanos no han sido considerados), totalizando 15 parámetros para el modelo de vegetación dinámica.

Tabla 3. Conjunto de parámetros calibrables en el sub modelo de vegetación dinámica.

Nombre	Símbolo en TETIS	Unidad de medida
Coeficiente de disponibilidad de agua	ExpFDisp	adimensional
Coeficiente de reducción del LUE debido a fuentes de estrés	ExpFestres	adimensional
Almacenamiento máximo foliar	Alm max	mm
Distribución de raíces	% Raíces	[0-1]
Constante natural de senescencia	Kdecay	adimensional
Temperatura media óptima	T ^o opt	°C
<i>Light Use Efficiency</i>	LUE	kg/m ² MJ
Ratio de respiración C:N	rResp	gC/gN día
Coeficiente de extinción de la luz	Kmuerte	adimensional
Área foliar específica	SLA	m ² /kg
Índice de área foliar máximo	LAI _{max}	m ² /m ²
Factor de cobertura	fc	[0-1]

ESTIMACIÓN PREVIA DE PARÁMETROS

MDE Y DERIVADOS

El MDE utilizado tiene un tamaño de celda de 500x500 m (Figura 6a). Como paso previo, se procede a la corrección del MDE. Este paso es necesario para eliminar las incertidumbres en la determinación de las direcciones de drenaje derivadas de una baja precisión en las cotas o un tamaño excesivo de celda. Esto provoca que no exista una única pendiente máxima positiva para el cálculo de las direcciones de drenaje.

Los elementos que producen incertidumbres son: hoyos, zonas planas, bifurcaciones y sumideros espurios. Una vez que el MDE crudo está corregido, es posible calcular los demás mapas derivados del MDE: dirección de flujo (Figura 6e), celdas drenantes acumuladas (Figura 6b), pendientes (Figura 6d), velocidad en el cauce (Figura 6c).

Figura 6. Mapas de MDE y derivados correspondientes a la cuenca de estudio.

El mapa de celdas drenantes acumuladas se calcula mediante un algoritmo que va acumulando la cantidad de celdas que vierten a cada una.

Para el caso del mapa de pendientes el mismo se determina mediante la diferencia de cotas máxima para cada celda. La misma puede ser expresada en m/m, porcentaje o grados. Para este trabajo se utiliza la pendiente en unidades de m/m.

En relación a la velocidad, aunque la misma es considerada estacionaria, varía en función de la pendiente según lo expresado en la ecuación 2:

$$v = f(\text{pendiente}) = 2\sqrt{2} * \text{pendiente} [m/m] \quad (2)$$

PARÁMETROS DE VEGETACIÓN

Los parámetros de la vegetación han sido calculados a partir de los mapas de la textura del suelo y la función de potencia propuesta por Clapp y Horberger (Clapp & Hornberger, 1978), mostrada en la ecuación 3, para el cálculo del contenido de agua en el suelo:

$$\psi = \psi_{ae} * \left(\frac{n}{H}\right)^b \quad (3)$$

donde ψ es el potencial mático, ψ_{ae} es el potencial mático de la entrada de aire, n es la porosidad, b es un índice relacionado con la distribución de la porosidad y H es el contenido de agua.

Los valores de ψ_{ae} , n y b se pueden encontrar en la Tabla 4 (Clapp & Hornberger, 1978), y los mismos varían según la textura del suelo.

Tabla 4. . Valores de ψ_{ae} , n y b para el cálculo del contenido de agua en el suelo. (Fuente: Clapp & Hornberger, 1978).

Textura del suelo	ψ_{ae} [MPa]	n	b
Arena	3.42 e-04	0.395	4.05
Arena arcillosa	1.74 e-04	0.410	4.38
Marga arenosa	7.01 e-04	0.435	4.90
Marga limosa	5.50 e-03	0.485	5.30
Marga	1.43 e-03	0.451	5.39
Marga arenosa-arcillosa	8.43 e-04	0.420	7.12
Marga limo-arcillosa	1.43 e-03	0.477	7.75
Marga arcillosa	3.53 e-03	0.476	8.52
Arcilla arenosa	6.02 e-04	0.426	10.4
Arcilla limosa	1.70 e-03	0.492	10.4
Arcilla	1.82 e-03	0.482	11.4

Los valores de ψ también son conocidos: a) capacidad de campo $\psi_{fc} = 0.015$; b) punto óptimo $\psi_{opt} = 0.5$; y c) punto de marchitez $\psi_{wp} = 3$. Una vez clasificados los suelos

según el contenido de limo, arena y arcilla, sabidos los valores de ψ_{ae} , n y b , se determina si se calcula para capacidad de campo, punto óptimo o punto de marchitez (valor de ψ), se procede al cálculo de H . Finalmente, se calculan los mapas multiplicando por 5 cm para la capa superficial (la que se ha utilizado para comparar con la información de satélite) y para la capa inferior, se multiplica H por la diferencia de altura hasta la altura efectiva de la segunda capa, limitada por la profundidad de las raíces o por el primer obstáculo (si este se encuentra antes).

PARÁMETROS HIDROLÓGICOS

La capacidad de infiltración se ha calculado a partir de los mapas derivados de base de datos europea de suelos (ESDB por sus siglas en inglés) aplicando las funciones de pedotransferencia de Saxton y Rawls.

Para estimar la capacidad de percolación del sustrato, se ha utilizado el mapa de permeabilidad cualitativa del acuífero del IGME. Este mapa aporta información sobre las unidades litológicas existentes: a) Roca (C), b) Detrítica (D), c) Cuaternario (Q), d) Volcánica (V), e) Metadetrítica (M), f) Ígnea (I), y g) Evaporita. Además, clasifica la permeabilidad del acuífero de forma cualitativa: a) Muy alta (VH), b) Alta (H), c) Media (M), d) Baja (L), e) Muy Baja (VL).

Realizando el cruce de ambos tipos de información cualitativa y aplicando las funciones de pedotransferencia, se obtienen los valores mostrados en la Tabla 5.

Tabla 5. Capacidad de percolación del sustrato según el tipo de roca y su permeabilidad cualitativa.

Categoría	Valor adoptado (mm/h)	Categoría	Valor adoptado (mm/h)
C-MB	4.17×10^{-4}	D-MA	416.67
C-B	7.41×10^{-2}	M-MB	4.17×10^{-7}
C-M	13.18	M-B	2.34×10^{-5}
C-A	2.34×10^3	M-M	13.18×10^{-4}
C-MA	4.17×10^5	Q-B	7.41×10^{-3}
E-MB	4.17×10^{-2}	Q-M	1.32
E-B	0.74	Q-A	234.31
E-M	13.18	Q-MA	4.17×10^4
D-MB	4.17×10^{-6}	V-MB	0.36
D-B	4.17×10^{-4}	V-B	1.14
D-M	4.17×10^{-2}	I-MB	36×10^{-8}
D-A	4.17	I-B	36×10^{-6}

Como TETIS presenta una estructura separada de sus parámetros efectivos, por

lo tanto, el valor efectivo en una celda de un parámetro es el producto del mapa correspondiente por un factor corrector. De esta forma, lo importante es estimar adecuadamente el valor relativo entre las celdas y su distribución espacial, por lo tanto, se hacen algunas asunciones como utilizar el mapa de capacidad de infiltración del suelo como el de la conductividad hidráulica del interflujos (Figura 7e), es decir $K_{ss}=K_s$. De igual manera, y por la misma razón se usa el mapa de percolación para representar a los mapas de conductividad hidráulica saturada del acuífero (Figura 7f), o sea $K_{sa} = K_p$, y capacidad de pérdidas del acuífero (Figura 7d), asumiendo $K_{ps} = K_p$.

El almacenamiento estático máximo (Figura 7c), es la cantidad máxima de agua que puede almacenarse en la superficie del terreno, que no es capaz de salir como escorrentía superficial, y que, por lo tanto, debe evaporarse o infiltrarse en el suelo. Depende de la forma del terreno y del tipo de suelo. El mismo está compuesto por el almacenamiento superficial (almacenamiento en charcos y almacenamiento en depresión) y por el agua que se retiene en el suelo por las fuerzas capilares (almacenamiento capilar). Por lo tanto, su cálculo queda expresado en la ecuación 4:

$$H_u = AS + AT \cdot mi(PR; ROO) \quad (4)$$

Donde AS es el almacenamiento en superficie (almacenamiento en charcos más almacenamiento en depresión), expresado en mm; AT es el contenido de agua disponible en el suelo, expresado en mm/m, PR es la profundidad de las raíces sin obstáculos, expresada en m; ROO es la profundidad del primer obstáculo para el desarrollo de raíces, expresado en m. H_u se expresa en mm.

Para el almacenamiento superficial (ecuación 6), que se encuentra compuesto del almacenamiento en charcos y el almacenamiento en depresión, se ha procedido al cálculo de ambas componentes por separado y a la posterior suma de ambos valores.

$$AT = AC + AD \quad (5)$$

donde AC es el almacenamiento en charcos, expresado en mm; y AD es el almacenamiento en depresión, expresado en mm.

Para el almacenamiento en charcos, los valores se obtienen de estudios

previos realizados en el DIHMA, y se pueden ver tabulados en la Tabla 6.

Tabla 6. Almacenamiento en charcos según el uso del suelo.

Uso del suelo	Alm. Charcos (mm)
Huerta	6
Cítricos	6
Cultivo de regadío	6
Viñedos - Olivos	6
Cultivo de secano	6
Bosque de coníferas	4
Bosque mixto	5
Matorral	3
Vegetación escasa	3
Suelo Urbano	0
Cursos de agua	0
Pastizal	3

Para el cálculo del almacenamiento en depresión expresada en mm, se ha utilizado la expresión siguiente (ecuación 6):

$$AD = 10 - 1.3 \cdot \text{pendiente} (\%) \quad (6)$$

Para el cálculo del almacenamiento capilar se ha recurrido a la información cartográfica de la ESDB. A partir de éstos, es posible aplicar las funciones de pedotransferencia de Saxton y Rawls y calcular el contenido de agua disponible en el suelo. Los valores de la profundidad de las raíces han sido obtenidos de estudios previos del DIHMA y son visibles en la Tabla 7.

Tabla 7. Profundidad de raíces según el uso del suelo.

Uso del suelo	Prof. Raíces (m)
Huerta	0.7
Cítricos	1.5
Cultivo de regadío	1.5
Viñedos - Olivos	0.8
Cultivo de secano	0.8
Bosque de coníferas	1
Bosque mixto	0.7
Matorral	0.2
Vegetación escasa	0.2
Suelo Urbano	0

Uso del suelo	Prof. Raíces (m)
---------------	------------------

Cursos de agua	0
Pastizal	0.2

Figura 7. Mapas de parámetros hidrológicos utilizados en la cuenca de estudio

ÁREAS UMBRALES: OCG

Para la determinación de las áreas umbrales es preciso conocer la diferencia entre cauce, cárcava y ladera. En TETIS, la zona de cárcavas es donde se produce el paso del flujo en ladera al flujo canalizado (cauce). Generalmente comienza en una zona de canalización incipiente por surcos y termina en la cabecera de los cauces. La ladera es el resto de superficie que no es considerada cauce ni cárcava y en la que sólo se produce escorrentía directa.

Las áreas umbrales a determinar son el área umbral del flujo base y el área umbral del interflujo. La determinación del área umbral del flujo base se ha determinado mediante la comparación entre una fuente cartográfica externa de cauces (mapa vectorial de la red de cauces); y el resultado obtenido para diversos valores de umbral. Por lo tanto, la metodología seguida ha sido la prueba de diferentes áreas umbrales hasta obtener una que reproduzca de forma aceptable el inicio de los cauces y el

número de cauces que componen la red. Finalmente, el valor adoptado ha sido 0.9km².

En la determinación del área umbral del interflujo se ha utilizado un mapa cartográfico. En un primer lugar se ha estimado que el área umbral del interflujo debería situarse entre 10 y 100 km². La metodología para su estimación ha sido el cálculo del área de la cuenca asociada al punto en el que se inicia el cauce, es decir, donde la línea azul que identifica los cauces pasa de discontinua a continua. Esto se ha llevado a cabo en diferentes zonas y se han obtenido valores muy diversos dentro del intervalo esperado. Debido a la variedad de resultados se ha decidido emplear el valor medio de 50 km².

Para los valores de los parámetros (coeficientes y exponentes) de la OCG se ha utilizado valores obtenidos en un estudio previo de la cuenca del Tajo (DIHMA, 2001). Los valores se pueden observar en la Tabla 8.

Tabla 8. Coeficientes y exponentes utilizados para la OCG.

Coeficientes		Exponentes	
k	1.2968	Φ	0.7571
C ₁	3.1301	ϵ_1	0.5088
C _d	6.5156	ϵ_1	0.3253
C _n	0.047	θ	0.6548
		ξ	0.1667

RESULTADOS

El modelo TETIS, explicado y analizado in extenso en los apartados anteriores, ha sido calibrado y validado para la estación de aforo conocida como Pajaroncillo, y validada, tanto temporal, como espacial y espaciotemporalmente.

Como datos de entrada meteorológicos han sido utilizados los del modelo ERA5, dividido en los siguientes periodos: 1) periodo de calentamiento para todo el año 2014; 2) periodo de calibración para los años 2015 y 2018; y, 3) periodo de validación para los años 2010 y 2014.

Como validación espacial, se he verificado en el periodo de calibración en distintos puntos de aforo diferentes a Pajaroncillo, los cuales son: 1) Alcalá del Júcar; 2) Belmontejo en Alarcón; 3) El Castellar en Alarcón; 4) Huerceces en Contreras; 5) Villora en Contreras; 6) Forata en Requena; y 7) Huertomullet.

Además de la validación espacial, se ha validado, en las mismas estaciones de aforo mencionadas en el apartado anterior, de manera espaciotemporal, considerando el periodo de validación temporal utilizado en la estación de Pajaroncillo.

Adicionalmente se considera pertinente calibrar el factor de percolación profunda (FC7) para cada uno de los diferentes embalses, para así tener un modelación más precisa del comportamiento del flujo subterráneo profundo en estos puntos claves.

PERIODO DE CALIBRACIÓN EN PAJARONCILLO

En la Tabla 9 se presentan los factores correctores que arrojaron el mejor ajuste encontrado en el proceso de calibración en la estación Pajaroncillo y en esta sección se presentan los resultados tanto de la calibración, como de la validación temporal, espacial y espaciotemporalmente.

Tabla 9. Coeficientes y exponentes utilizados para la OCG.

Factor Corrector	Parámetro del modelo	Valor Calibración
FC1	Almacenamiento estático	1.53
FC2	Evapotranspiración	0.599
FC3	Infiltración	0.0782
FC4	Escorrentía directa	1.1773
FC5	Percolación	0.1519
FC6	Interflujo	19.9239
FC7	Flujo subterráneo profundo	0.0287
FC8	Flujo base	23.1849
FC9	Velocidad en la red de flujo	0.033

Se han elegido como índices de bondad al índice de Nash-Sutcliffe (NSE), el cual ha dado un resultado de 0.55, el índice del error en volumen en porcentaje (BE), el cual ha dado 5.5%, y adicionalmente el error cuadrático medio (RSME) que ha dado 2.3. Se considera se obtiene un buen ajuste, más aun teniendo en cuenta que el error en el volumen es bastante pequeño. Para ayudar a la visualización de los resultados se ha procedido a graficar el hidrograma (Figura 8), en el cual puede observarse que se aciertan los picos, y las bajadas, aunque hay un poco de problemas en la

representación de la recesión a finales del 2017.

Figura 8. Hidrograma de caudales observados y simulados en Pajaroncillo para el período de calibración.

VALIDACIÓN TEMPORAL EN PAJARONCILLO

Al igual que en el período de calibración, para el período de validación se han evaluado los mismos índices de bondad, dando $NSE = 0.08$, $BE = -32\%$ y $RMSE = 4.5$, a pesar de que los caudales simulados se encuentran generalmente subestimados, principalmente al inicio, el comportamiento y el hecho que se pueda reproducir un hidrograma coherente da una idea de que el modelo es robusto y estable al momento de validarlo temporalmente (Figura 9). También se considera que el calentamiento es sensible en estos resultados, ya que el período 2009 se presenta caudales muy bajos y solo a finales aumentan rápidamente, si bien el calentamiento de un año fue recirculado hasta 3 veces para esta modelación, al recircular todo el modelo dos veces para la validación temporal se encuentra que el NSE pasa a ser de 0.24, indicando que los valores bajo de la validación están más asociados a no poder tomar los picos iniciales.

Figura 9. Hidrograma de caudales observados y simulados en Pajaroncillo para el período de validación

VALIDACIÓN ESPACIAL EN ESTACIONES DE AFORO DE LA CHJ

Una vez validado temporalmente el modelo, se ha procedido a la validación espacial, es decir, se ha evaluado la robustez del modelo en las estaciones mencionadas previamente en la CHJ: 1) Alcalá del Júcar; 2) Belmontejo en Alarcón; 3) El Castellar en Alarcón; 4) Huercemes en Contreras; 5) Villora en Contreras; 6) Forata en Requena; y 7) Huerto Mulet.

En la estación Alcalá del Júcar en el período de calibración se visualiza que los caudales simulados se encuentran generalmente sobreestimados y genera picos donde no los hay, aunque el comportamiento de la serie temporal observada presenta una forma de picos abruptos y mesetas, parecido al de una serie regulada no natural (Figura 10). Presenta un NSE=-9.2, un BE= 183% y un RMSE=19.5

Figura 10. Hidrograma de caudales observados y simulados en Alcalá del Júcar para el período de calibración.

En la estación de Belmontejo en el período de calibración se visualiza que los caudales simulados se encuentran generalmente sobreestimados y al igual que en la estación Alcalá del Júcar se presenta en el modelo picos no presente en la serie observada (Figura 11). Presenta un NSE= -12.5, un BE= 104% y un RMSE= 0.8

Figura 11. Hidrograma de caudales observados y simulados en Belmontejo para el período de calibración.

En la estación de El Castellar en el período de calibración se visualiza que los caudales simulados se encuentran generalmente sobrestimados, y que por lo general sigue bastante bien la serie observada, salvo un pico al inicio del 2016, representando mejor el patrón de variación (Figura 12). Esta serie observada tiene un comportamiento más natural que las anteriores y presenta un NSE=0.53, un BE= 32% y un RMSE= 6.8, presentando un Nash casi tan buenos como la calibración misma.

Figura 12. Hidrograma de caudales observados y simulados en El Castellar para el período de calibración.

En la estación de Huercemes en el período de calibración se visualiza que los caudales simulados están sobreestimados, y que por lo general no consigue representar bien la serie observada, salvo en algunos los picos, que al menos consigue acertar los momentos en los cuales se producen, pero en para finales del 2016 e inicios del 2017 se generan en la simulación picos no observados (Figura 13). Presenta un $NSE=-22.4$, un $BE = 780\%$ y un $RMSE= 4.2$

Figura 13. Hidrograma de caudales observados y simulados en Huerce mes para el período de calibración.

En la estación de Villora en el período de calibración, se visualiza que los caudales simulados se encuentran generalmente subestimados, pero representa la oscilación de la serie observada, salvo en el año 2017 que presenta un comportamiento poco natural y se atribuye a problemas en la medición (Figura 14). Presenta un valor de NSE= -0.04, de BE= -37% y un RMSE= 5.6 en los que seguramente influye las fallas en la medición del 2017.

Figura 14. Hidrograma de caudales observados y simulados en Villora para el período de calibración.

En la estación de Requena en el período de calibración se visualiza que los caudales simulados se encuentran sobreestimados, aunque la serie simulada reproduce los picos presentados en la serie observada, pero de manera más exagerada (Figura 15). Esta serie presenta un NSE= -42.2, un BE= 733% y un RMSE= 1.9.

Figura 15. Hidrograma de caudales observados y simulados en Requena - Forata para el período de calibración.

En la estación de Huerto Mulet en el período de calibración se visualiza que los caudales simulados se encuentran ligeramente sobreestimados, aunque la serie simulada consigue reproducir los patrones de subida y descenso del hidrograma observado, sobre todo los picos pronunciados (Figura 16). Aun así la serie presenta $NSE = -0.59$ y un $BE = 72\%$ y un $RMSE = 19.3$, que no se consideran los mejores, pero la captura de la forma del hidrograma se considera satisfactoria.

Figura 16. Hidrograma de caudales observados y simulados en Huerto Mulet para el período de calibración.

VALIDACION ESPACIO TEMPORAL EN ESTACIONES DE AFORO DE LA CHJ

Una vez validado temporal y espacialmente el modelo, se ha procedido a la validación espaciotemporal, es decir, se ha evaluado la robustez del modelo en las estaciones mencionadas previamente y evaluadas en el apartado anterior, esta vez en el período de validación: 1) Alcalá del Júcar; 2) Belmontejo en Alarcón; 3) El Castellar en Alarcón; 4) Huerceemes en Contreras; 5) Villora en Contreras; 6) Forata en Requena; y 7) Huerto Mulet.

En la estación Alcalá del Júcar en el período de validación se visualiza que los caudales simulados se encuentran sobreestimados, no consiguiendo representar en este período esta estación de manera adecuada, aunque el pico inicial de la modelación se asocia más a una mala representación en el período de calentamiento (Figura 17). Esta serie presenta un NSE= -30.1, un BE= 211% y un RMSE= 13.36.

Figura 17. Hidrograma de caudales observados y simulados en Alcalá del Júcar para el período de validación

En la estación de Belmontejo en el período de validación se visualiza que los caudales simulados se encuentran casi siempre sobreestimados, representando picos muchos más marcados a los observados salvo al inicio del 2010 (Figura 18), Esta serie

pose un NSE= -2.1, un BE= 23% y un RMSE= 0.7.

Figura 18. Hidrograma de caudales observados y simulados en Belmontejo para el período de validación.

En la estación de El Castellar en el período de validación se puede ver una representación bastante satisfactoria del caudal observado mediante la serie simulada, obteniendo así un NSE= 0.63, un BE= 10% y un RMSE= 6.6. (Figura 19).

Figura 19. Hidrograma de caudales observados y simulados en El Castellar para el período de validación.

En la estación de Huercemes en el período de validación no se ha conseguido representar bien los valles de la serie observada. La modelación sobreestima los caudales marcando más los picos y con un caudal base mucho mayor pero con oscilaciones similares (Figura 20). Esta serie presenta un NSE = -2.6, un BE= 202% y un RMSE =2.9.

Figura 20. Hidrograma de caudales observados y simulados en Huercemes para el período de validación.

En la estación de Villora en el período de validación visualiza que los caudales simulados se encuentran generalmente subestimados, especialmente al inicio de la simulación tal vez por el mismo error de calentamiento presente en la estación Pajaroncillo (estaciones cercanas de medición). Aun así las oscilaciones de los caudales observados son capturadas por el modelo y presenta un NSE= -0.33, un BE= -52% y un RMSE= 7.4 (Figura 21).

Figura 21. Hidrograma de caudales observados y simulados en Villora para el período de validación.

En la estación de Requena en el período de validación se visualiza que los caudales simulados se encuentran generalmente sobreestimados (comportamiento similar al período de calibración) generando picos más exagerados a los observados y un caudal base mayor (Figura 22). Para este período la serie presenta un NSE= -104.0, un BE=549% y un RMSE= 1.2.

Figura 22. Hidrograma de caudales observados y simulados en Requena para el período de validación.

En la estación de Huerto Mulet en el período de validación se visualiza que los caudales simulados se tienden a ser sobreestimados, aunque la serie simulada consigue reproducir en casi todos los cambios de subidas y bajadas los patrones del hidrograma observado, aun así los datos observados de la mitad el 2013 están ausentes (Figura 23). La serie en este período presenta un $NSE = -0.86$, $BE = 45\%$ y un $RMSE = 12.2$.

Figura 23. Hidrograma de caudales observados y simulados en Huerto Mulet para el período de validación.

En la Tabla 10 se presenta un resumen de los diferentes índices de bondad encontrados en la validación espacial y espaciotemporal.

Tabla 10. Resumen de los índices de bondad en la validación espacial y espaciotemporal.

	Validación Espacial			Validación Espacio-temporal		
	NSE	BE	R2	NSE	BE	R2
Alcala del Júcar	-9.18	183.4	19.5	-30.17	211.5	13.4
Belmontejo (Alarcón)	-12.54	104.3	0.8	-2.06	23.2	0.7
El Castellar (Alarcón)	0.53	32.3	6.6	0.63	10.2	6.6
Villora (Contreras)	-0.05	-37.1	5.6	-0.34	-51.6	7.4
Huerce me (Contreras)	-22.36	780.1	4.2	-2.60	202.3	2.9
Requena (Forata)	-42.16	733.1	1.9	-104.00	549.7	1.2
Huerto Mulet (Desembocadura)	-0.59	72.5	19.3	-0.86	45.1	12.2

RESULTADOS CALIBRACIÓN FLUJO SUBTERRÁNEO PROFUNDO (FC7).

Como se mencionó anteriormente, se considera pertinente calibrar el factor de percolación profunda para cada uno de los diferentes embalses de interés, para una correcta modelación del flujo subterráneo profundo. Para calibrar este facto se estimó la entrada a los embalses a partir de balance con la información de reservas y salidas de estos, además de estaciones aguas arriba que permitieran contrastar los resultados. Los embalses a los que se le calibro el FC7 son Alarcón, Bellús, Contreras, Complejo Cortes, Escalona, Forata, Toba, Tous y Huerto Mulet (Desembocadura).

El factor corrector de perdidas subterránea más apropiado que se encontró para el embalse de Alarcón fue de $FC7=0.065$. Si bien en los primeros meses se subestima el caudal, a partir de octubre del 2010 se considera un buen ajuste a la línea base, pero sin lograr tomar la total magnitud de los picos (Figura 24). Esta simulación presenta un $NSE=0.40$, siendo de los mejores obtenidos, un $BE=-15.1\%$ y un $RMSE=7.8$.

Figura 24. Hidrograma de caudales balance y simulados en embalse Alarcón en calibración del FC7.

El factor corrector de perdidas subterránea más apropiado que se encontró para el embalse de Bellús fue de $FC7=0.08$. El modelo logra representar el caudal

medio base de manera adecuada y simular los picos de los eventos, pero falla en su magnitud, subestimándolos a finales del 2016 e inicios del 2017 y sobreestimándolos en el resto de la simulación (Figura 25). La modelación presenta un $NSE=0.11$, $BE=30.4\%$ y un $RMSE=6.3$

Figura 25. Hidrograma de caudales balance y simulados en embalse Bellús en calibración del FC7.

Como se mencionó anteriormente, para la calibración de FC7 de contreras se decidió usar la suma de las estaciones disponibles aguas arriba del embalse: Villora, Huerceemes, Villora 2 y Camporrobles, afectadas por un factor de área, ya que presentaban un mejor hidrograma que el generado por balance. Aunque se considera mejor la representación de la suma, en el 2017 se presentan fallas en medidas de la estación Villora (Figura 14) y esta representa el 37% del área drenada de la cuenca y un 83% del total de los aforos medidos por las estaciones.

Al realizar la calibración se encontró que el FC7 usado en la estación Pajaroncillo representaba el mejor ajuste encontrado, algo coherente ya que la estación Pajaroncillo se encuentra en la cuenca del embalse Contreras.

El modelo simula de manera satisfactoria el flujo base, representando las oscilaciones observadas, pero presenta algunas fallas en representar la magnitud de los picos (Figura 26). Los caudales simulados presentan un $NSE= -0.07$, $BE= 5.4\%$ y un $RMSE= 8.1$, vale aclarar que en estos valores no se consideró el período de 01/04/2017 al 01/02/2018 que es el que presenta fallas en la estación Villora.

Figura 26. Hidrograma de caudales balance y simulados en embalse Contreras en calibración del FC7.

Igualmente, que el caso de Contreras, para el embalse de Cortes se consideró más adecuado el uso de la suma de las estaciones Conferentes y Alcalá del Júcar, afectadas por un factor de área. El factor corrector de pérdidas subterránea más apropiado que se encontró para el embalse de Cortes fue de $FC = 0.05$. En esta simulación se logra tener el flujo base y la oscilación del hidrograma, pero la simulación durante los años 2017 y 2018 presentan picos que no están presente en los caudales observados (Figura 27). La simulación presenta un valor de $NSE = -1.2$, un $BE = 27\%$ y un $RMSE = 16.25$.

Figura 27. Hidrograma de caudales balance y simulados en embalse Cortes en calibración del FC7.

El factor corrector de pérdidas subterráneas más apropiado que se encontró para el embalse de Escalona fue de $FC7 = 0.045$. Se puede observar que el caudal simulado representa varios picos inexistentes en el caudal balanceado, e incluso tiende a sobreestimar el valor de los picos que sí representa (Figura 28). La serie simulada presenta un $NSE = -2.6$, un $BE = 94\%$ y un $RSME = 4.7$.

Figura 28. Hidrograma de caudales balance y simulados en embalse Escalona en calibración del FC7.

El factor corrector de pérdidas subterráneas más apropiado que se encontró para el embalse de Forata fue de $FC7 = 0.098$. Similar al caso de Escalona, en caudal simulado en Forata exagera el valor de los picos y crea crecientes en períodos donde no se han observado. (Figura 29) $NSE = -4.1$ $BE = 206\%$ y $RMSE = 2.4$

Figura 29. Hidrograma de caudales balance y simulados en embalse Forata en calibración del FC7.

Para el caso de La Toba se encontró que la cuenca tenía un buen desempeño con un factor corrector de la calibración de Pajaroncillo $FC7 = 0.0287$, por lo que se conservó este valor. En la Figura 30 se observa que si bien se tiende a sobreestimar el flujo base, los picos menores a 20 m³/s los representa bien, pero los que exceden este valor son subestimados. Esta serie presenta un $NSE = 0.241$, un $BE = -28\%$ y un $RMSE = 4.8$.

Figura 30. Hidrograma de caudales balance y simulados en embalse La Toba en calibración del FC7.

Se encontró que en el embalse Tous era relativamente insensible a cambios en el FC7 en cuestiones de índices de bondad, pero se encontró un comportamiento mejor del acuífero con un valor de FC7 de 0.05. Se observa que el modelo representa de manera adecuada las oscilaciones de los caudales, pero vale reiterar que este embalse recibe las salidas de los embalses Naranjero y Tous, sin tener mucha cuenca intermedia, por lo que al poner estos dos embalses en el modelo TETIS lo que se ve en Tous es mayoritariamente las salidas de estos embalses impuesta por el modelo, no la hidrología en régimen natural de la cuenca. (Figura 31). Los caudales simulados presentan un NSE=0.51, un BE=-3.0% y un RMSE=8.5 considerándose satisfactorios.

Figura 31. Hidrograma de caudales balance y simulados en embalse Tous en calibración del FC7.

Por último en esta sección se evaluó el factor corrector de pérdidas subterráneas para Huerto Mulet, considerado la desembocadura del Júcar. Se escogió un valor de FC= 0.13, teniendo muy presente la estabilidad del acuífero, buscando que este se comportara de manera estacionaria. Se observa que con este valor se logra tomar el flujo base, pero las crecientes menores 60 m³/s tienden a ser sobre estimada, mientras que las mayores de este valor son subestimadas (Figura 32). Esta serie presenta un NSE=-0.08, un BE=39% y un RMSE=16.

Figura 32. Hidrograma de caudales observados y simulados en estación Huerto Mulet (Desembocadura) en calibración del FC7.

VALIDACIÓN FLUJO SUBTERRÁNEO PROFUNDO (FC7)

La simulación Alarcón en el período de validación tiene un comportamiento similar al presentado en el período de calibración, donde se simula oscilación media de los caudales, una tendencia a subestimarlos (Figura 33). De igual manera los presenta índices de bondad similares con un $NSE=0.37$, un $BE=-34\%$, y un $RMSE=10.861$.

Figura 33. Hidrograma de caudales balance y simulados en embalse Alarcón en validación del FC7

Para el embalse de Bellús se encuentra una ligera mejoría en los índices de bondad con respecto al período de calibración, con un $NSE=0.16$, un $BE=-31\%$ y $RMSE=2.6$. Aun así visualmente se observa que en este período son muchos más los picos que no logran ser representados por el modelo o subestimados (Figura 34).

Figura 34. Hidrograma de caudales balance y simulados en embalse Bellús en validación del FC7.

El embalse de Contreras presenta mejores índices de bondad en el período de validación, lo que se puede asociar en parte a las fallas de medición en la estación Villora para el período de calibración. La validación presentando un $NSE=0.30$, un $BE=-14\%$ y un $RMSE=8.8$, observándose que en la validación se tiende a subestimar los picos, pero representa satisfactoriamente el flujo base y las oscilaciones del hidrograma (Figura 35)

Figura 35. Hidrograma de caudales balance y simulados en embalse Contreras en validación del FC7.

El embalse de Cortes presenta mejoras en los índices de bondad con respecto al período

de calibración, con un $NSE=0.12$, un $BE= 4.2\%$ y un $RMSE= 7.0$. Aun así prevalece el hecho de representar picos en momentos donde no están en el caudal observado, pero en general simula las oscilaciones del hidrograma adecuadamente (Figura 36).

Figura 36. Hidrograma de caudales balance y simulados en embalse Cortes en validación del FC7.

El embalse de Escalona presenta un deterioro en el índices de bondad de NSE con un valor de -7.0, pero mejoras en los demás con $BE=-8.0\%$ y un $RMSE=2.2$. Si bien en el período de validación no se están representando picos que no se observan en los caudales medidos como en calibración, aun se sobreestima el valor de los picos, pero se está subestimando el flujo base (Figura 37).

Figura 37. Hidrograma de caudales balance y simulados en embalse Escalona en validación del FC7.

En el embalse Forata prevalece la sobreestimación en los picos para este período, siendo el caudal pico simulado 8 veces mayor al observado (Figura 38). Para este período los índices de bondad son un $NSE=-25.9$, un $BE=66.4\%$ y un $RMSE=1.3$.

Figura 38. Hidrograma de caudales balance y simulados en embalse Forata en validación del FC7.

El embalse La Toba presenta un comportamiento muy similar en validación como en calibración, acierta en identificar los períodos de caudales altos, pero subestima la magnitud de los picos (Figura 39). Esta serie presenta un NSE=0.09, un BE=-44% y un RMSE=5.7.

Figura 39. Hidrograma de caudales balance y simulados en embalse Toba en validación del FC7.

El embalse de Tous para este período representa las oscilaciones del

hidrograma pero con tendencia sus valores medios, subestimando los picos y sobrestimando los valles de este (Figura 40). El período de validación presenta un deterioro en el índice NSE con un valor de 0.27, pero valores similares a la calibración en los otros índices de bondad con un BE=-3.1% y un RMSE=10.3.

Figura 40. Hidrograma de caudales balance y simulados en embalse Tous en validación del FC7.

Para el período de validación la estación de aforos de Huerto Mulet (Desembocadura) presenta una falta de datos en el año 2013, que se espera afecte a los índices de bondad. En general se observa que la simulación representa las oscilaciones del hidrograma con tendencias a sobrestimar la mayoría de los caudales alto y subestimar los valles del hidrograma (Figura 41). El modelo para esta estación presenta un NSE= -0.23, un BE= 20% y un RMSE=9.8

Figura 41. Hidrograma de caudales observados y simulados en estación Huerto Mulet (Desembocadura) en validación del FC7

En la Tabla 11 se presenta un resumen de los valores de FC7 encontrados para los diferentes embalses y aforos de interés, así como los valores en los diferentes índices de bondad. Vale recordar que la calibración del FC7 no se centró únicamente en mejoras del de los índices de bondad, sino también en ajuste gráfico del hidrograma y valores que generaran un mejor comportamiento del balance y tránsito del flujo.

Tabla 11. Resumen índices de bondad en calibración y Validación del FC7.

	Pre selección FC7			FC7	Período de Calibración			Período de Validación		
	NSE	BE	R2		NSE	BE	R2	NSE	BE	R2
Alarcón	0.10	33.4	9.5	0.0650	0.40	-15.1	7.8	0.37	-34.1	10.9
Bellús	0.37	115.8	6.5	0.0800	0.11	30.4	6.3	0.16	-31.0	2.7
Contreras	-0.13	5.4	8.3	0.0287	-0.08	5.4	8.1	0.30	-13.9	8.8
Cortes	-2.66	60.8	20.9	0.0500	-1.21	27.3	16.3	0.12	4.2	7.0
Escalona	-3.14	133.3	5.1	0.0450	-2.62	95.0	4.8	-6.98	-8.0	2.2
Forata	-6.29	530.8	3.3	0.0980	-4.16	206.8	2.4	-25.93	66.4	1.3
Toba	0.24	-28.1	4.8	0.0287	0.24	-28.1	4.8	0.09	-43.6	5.7
Tous	0.52	-2.4	8.4	0.0500	0.51	-3.0	8.5	0.27	-3.1	10.3
Huerto Mulet	-0.59	72.5	19.3	0.1300	-0.08	39.1	15.9	-0.21	19.6	9.8

PREVISIONES A PARTIR DEL MODELO CALIBRADO

A partir del modelo calibrado, se ha realizado las primeras previsiones, partiendo de los escenarios disponibles, según su origen. A modo de ejemplo, se muestra a continuación los resultados estacionales obtenidos en la estación de Pajaroncillo para el año 2022, teniéndose también resultados para todas las estaciones utilizadas para validación temporal y espaciotemporal en la CHJ. Se ha utilizado las mismas fuentes utilizadas para las previsiones meteorológicas, es decir: 1) CMCC (Figura 42); 2) DWD (Figura 43); 3) ECMWF (Figura 44); y 4) MF (Figura 45).

En todos los resultados se muestra la mediana, el valor mínimo, el valor máximo y los resultados correspondientes a los límites de los cuantiles escogidos como límites de corte para los valores mínimos y máximos, los cuales son 33 y 66, respectivamente.

En cuanto a los resultados basados en las previsiones, se puede ver que las dos primeras fuentes presentan resultados bastante similares en cuanto a los estadísticos estimados, y los dos últimos orígenes presentan también resultados bastante similares entre ellos, pero de menor magnitud que los dos primeros. Las formas de los hidrogramas son bastante similares, y siguen la forma de lo que se ha calculado en la etapa de calibración del modelo.

Figura 42. Hidrograma de caudales estacionales previstos a partir del origen CMCC en Pajaroncillo para el primer semestre del 2022

Figura 43. Hidrograma de caudales estacionales previstos a partir del origen DWD en Pajaroncillo para el primer semestre del 2022

Figura 44. Hidrograma de caudales estacionales previstos a partir del origen ECMWF en Pajaroncillo para el primer semestre del 2022

Figura 45. Hidrograma de caudales estacionales previstos a partir del origen EF en Pajaroncillo para el primer semestre del 2022

Además de las previsiones hidrológicas, se presentan mapas cubriendo toda la extensión de la CHJ, relacionados al origen CMCC, al ensemble 17, el cual es el que

presenta una curva más cercana a la mediana diaria de los caudales de todas las series (ensembles). Los mapas que se presentan son: 1) Humedad del suelo en porcentaje (Figura 46); 2) Almacenamiento en el acuífero en mm (Figura 47); 3) Infiltración en mm (Figura 48); 4) Percolación en mm (Figura 49); y 5) Flujo Superficial en mm (Figura 50)

Es importante mencionar que los mapas pueden ser presentados para cualquier ensemble de cualquier origen, y que TETIS puede imprimir otros mapas, aunque estos han sido determinados como los más pertinentes para este trabajo.

Figura 46. Mapa de humedad del suelo superficial en porcentaje para la CHJ a partir del ensemble 17 del origen CMCC

Figura 47. Mapa de almacenamiento en el acuífero en mm para la CHJ a partir del ensemble 17 del origen CMCC

Figura 48. Mapa de la infiltración en mm para la CHJ a partir del ensemble 17 del origen CMCC

Figura 49. Mapa de percolación en mm para la CHJ a partir del ensemble 17 del origen CMCC

Figura 50. Mapa de flujo superficial en mm para la CHJ a partir del ensemble 17 del origen CMCC.

1. CONCLUSIONES

El modelo ecohidrológico TETIS, el cual ha sido calibrado y validado en la estación de aforo de Pajaroncillo, ha sido validado tanto espacial y espaciotemporalmente, con resultados satisfactorios en las estaciones de aforo de la CHJ, en las cuales no se observa la influencia de regulación de caudales.

A partir de ahí, se ha procedido a realizar la previsión de caudales con los orígenes que han sido seleccionados para las previsiones meteorológicas, los cuales han sido validados en la estación de Pajaroncillo, viéndose que los caudales observados se localizan entre los mínimos y máximos de los ensembles de las fuentes utilizadas.

Los resultados en las otras estaciones de aforos, como esperado, se mantienen los patrones de variación que han sido vistos en los hidrogramas de las etapas de calibración y validación, con lo que se puede concluir que las previsiones hidrológicas presentan resultados satisfactorios.

Además de los resultados de los caudales, se muestran los mapas que permiten visualizar la variabilidad espacial de las variables de interés en la resolución espacial que se ha elegido, los cuales serían bastante útiles en la plataforma para las personas usuarias.

Es también importante mencionar que, al inicio de las simulaciones, se han tenido problemas por los embalses, los cuales han sido sustituidos por estaciones a la entrada de los mismos, cuya series temporales han sido calculadas mediante el balance a partir de las salidas y las variaciones de volumen, teniendo como dato el área inundada y la curva cota-volumen de cada embalse.

References

- Andersen, J., Refsgaard, J. C., & Jensen, K. H. (2001). Distributed hydrological modelling of the Senegal River Basin—Model construction and validation. *Journal of Hydrology*, 247(3), 200-214. [https://doi.org/10.1016/S0022-1694\(01\)00384-5](https://doi.org/10.1016/S0022-1694(01)00384-5)
- Arora, V. (2002). Modeling Vegetation as a Dynamic Component in Soil-Vegetation-Atmosphere Transfer Schemes and Hydrological Models. *Reviews of Geophysics*, 40(2), 3-1-3-26. <https://doi.org/10.1029/2001RG000103>
- Berrios, P., & Ignacio, M. (2011). *Análisis de escalabilidad espacial para un modelo conceptual de producción de escorrentía*. <https://riunet.upv.es/handle/10251/12741>
- Bussi, G. (2010). *Calibración de un modelo conceptual distribuido del ciclo de sedimentos. Aplicación a la cuenca experimental de Goodwin Creek (EEUU)*. <https://docplayer.es/94696043-Calibracion-de-un-modelo-conceptual-distribuido-del-ciclo-de-sedimentos-aplicacion-a-la-cuenca-experimental-de-goodwin-creek-eeuu.html>
- CHJ. (2007). *Estudio general sobre la Demarcación Hidrográfica del Júcar*. https://www.chj.es/es-es/medioambiente/planificacionhidrologica/Documents/Plan-Hidrologico-cuenca-2009-2015/Est_Gral_CHJ_ini.pdf
- Clapp, R. B., & Hornberger, G. M. (1978). Empirical equations for some soil hydraulic properties. *Water Resources Research*, 14(4), 601-604. <https://doi.org/10.1029/WR014i004p00601>
- DIHMA. (2001). *Un modelo de predicción de crecidas para SAIH de la confederación hidrográfica del Tajo*. Universidad Politécnica de Valencia.
- ECMWF. (2022, julio). *S2S archive—S2S - ECMWF Confluence Wiki*. <https://confluence.ecmwf.int/display/S2S/S2S+archive>
- Gil O., A. (2006). Regímenes natural y artificial del río Júcar. *Investigaciones Geográficas*, 40, 40. <https://doi.org/10.14198/INGEO2006.40.01>
- GIMHA, E. (2014). DESCRIPCIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL DISTRIBUIDO DE SIMULACIÓN HIDROLÓGICA TETIS v.9. *Ingeniería del agua*, 18(1), ix. <https://doi.org/10.4995/ia.2014.3293>
- Hargreaves, G., & Samani, Z. (1985). Reference Crop Evapotranspiration From Temperature. *Applied Engineering in Agriculture*, 1. <https://doi.org/10.13031/2013.26773>
- Huxman, T. E., Wilcox, B. P., Breshears, D. D., Scott, R. L., Snyder, K. A., Small, E. E., Hultine, K., Pockman, W. T., & Jackson, R. B. (2005). Ecohydrological

- Implications of Woody Plant Encroachment. *Ecology*, 86(2), 308-319. <https://doi.org/10.1890/03-0583>
- Laio, F., Porporato, A., Ridolfi, L., & Rodriguez-Iturbe, I. (2001). Plants in water-controlled ecosystems: Active role in hydrologic processes and response to water stress: II. Probabilistic soil moisture dynamics. *Advances in Water Resources*, 24(7), 707-723. [https://doi.org/10.1016/S0309-1708\(01\)00005-7](https://doi.org/10.1016/S0309-1708(01)00005-7)
- Lorenzo-Lacruz, J., Vicente-Serrano, S. M., López-Moreno, J. I., Morán-Tejeda, E., & Zabalza, J. (2012). Recent trends in Iberian streamflows (1945–2005). *Journal of Hydrology*, 414-415, 463-475. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.11.023>
- Miró Pérez, J., Navarro, M. J. E., Guzman, F. P., & Millán, M. (2009). Análisis comparativo de tendencias en la precipitación, por distintos inputs, entre los dominios hidrológicos del Segura y del Júcar (1958-2008). *Investigaciones Geográficas*, 49, 49. <https://doi.org/10.14198/INGEO2009.49.07>
- Orozco M., I. (2014). Modelación parsimoniosa y espacialmente distribuida de los procesos de acumulación y fusión de la nieve [Tesis doctoral, Universitat Politècnica de València]. En *Riunet*. <https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/36035>
- Pasquato, M., Medici, C., & Francés, F. (2011). Aplicación de un modelo conceptual distribuido de vegetación dinámica a una cuenca semiárida del sureste de España. *Estudios en la Zona no Saturada del Suelo: volumen X, 2011, ISBN 978-84-694-6642-1, págs. 59-64*, 59-64. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8517628>
- Pilgrim, D. H., Chapman, T. G., & Doran, D. G. (1988). Problems of rainfall-runoff modelling in arid and semiarid regions. *Hydrological Sciences Journal*, 33(4), 379-400. <https://doi.org/10.1080/02626668809491261>
- Polley, H., Phillips, R., Frank, A., Bradford, J., Sims, P., Morgan, J., & Kiniry, J. (2011). Variability in Light-Use Efficiency for Gross Primary Productivity on Great Plains Grasslands. *Ecosystems*, 14, 15-27. <https://doi.org/10.1007/s10021-010-9389-3>
- Ruiz-Pérez, G., Koch, J., Manfreda, S., Caylor, K., & Francés, F. (2017). Calibration of a parsimonious distributed ecohydrological daily model in a data-scarce basin by exclusively using the spatio-temporal variation of NDVI. *Hydrology and Earth System Sciences*, 21(12), 6235-6251. <https://doi.org/10.5194/hess-21-6235-2017>